

**Acute infections of the upper respiratory tract, and their therapy by vitamin C
[in German]**

H. Mieg

Wiener Medizinische Wochenschrift 1957 Nov 30;107(48):989-92

PubMed

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13531063>

This document is located at:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6514365>

English translation of this paper was arranged by Harri Hemilä in 2016

harri.hemila@helsinki.fi

<https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila>

This report was translated as background material for
research on vitamin C and the common cold
by Harri Hemilä and Elizabeth Chalker, eg.

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD000980.pub4>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc8078152>

<https://hdl.handle.net/10138/225864>

The scanned German text is at the end of this translation.

More interesting parts of the text are indicated by yellow

From the 1st University Clinic for Ear, Nose and Laryngeal diseases in Vienna
(Chairman: Prof. Dr *E. Schlander*)

Acute infections of the upper respiratory tract, and their therapy by vitamin C

By H. Miegl

Colds, acute upper respiratory tract infections and the flu have always caused especially high losses of work time and subjective well-being, however, their incidence has increased significantly over the last years.

The economic significance of these diseases is insistently emphasised by *Topping's* report according to which the costs caused by the common cold amount to USD 1 billion per year in the USA. In the West-German industrial region North Rhine Westphalia, the flu was clearly on top of all types of sicknesses recorded, with costs of DM 441 million in 1953 and 1.5 million sick days (with inclusion of complications even 3.25 million) and was only topped by the group of occupational accidents (*Mikfelder*). The worldwide occurrence is clearly indicated in reports of the flu epidemic this year originating from Japan and China.

We ourselves are not faced with any other disease as frequently as with the common cold and its consequences in our everyday life. In the event of which, the doctor first has to determine if it is an infectious, vasomotor or allergic form or a combination of these possible forms. A clear differentiation between an actual flu and a common acute infection of the airways is barely possible within a short time at the beginning of the symptoms and also not necessary in consideration of the treatment to be described. As the etiological clarification of common colds still has not yet been achieved even after the differentiation of influenza despite intensive efforts (e.g. English research institute for colds in Salisbury under *Andrews*) and a causal treatment is not possible for the time being, prophylaxis and therapy must increase the resilience of the cells in the respiratory tract.

A quick curtailing of the disease appears to be necessary even more than before in our fast moving time with its occupational struggles, in consideration of the often reduced resistance of the individual person, due to the possible complications and the broad ineffectiveness of all agents e.g. in fully developed common cold. A patient is nowadays rarely able to observe bed rest for a common cold or to undergo a sweating cure.

Sulphonamides and antibiotics are of little value for uncomplicated forms and only become an option in the event of bacterial complications (*Lüscher, Putney*). Antihistamines also did not meet the expectations placed upon them. The different analgesics, antipyretics and flu medicines relieve the symptoms but do not significantly affect the duration of the course or only provide a temporary freedom from symptoms. Flu medications containing quinine are thereby comparably effective but they also not completely safe drugs.

The traditional drinking of lemonade in the event of colds is not only based on the experience of generations with the favourable effect but is also experienced as beneficial by the individual based on pure instinct.

In regard to the important functions for the immune response, **vitamin C** is known to act as catalyst of the cellular respiration, to increase the complement content of the serum, it is vital for the formation of the intercellular substance and for the sealing of the vascular endothelium. Vitamin C increases the phagocytosis capability of the leucocytes, the resistance against toxins and even develops a certain virucidal effect. Furthermore, it prevents the oxidative decomposition of adrenaline and therewith increases its positive effect on the vascular tone, which is especially important during the flu, which can trigger hypotension of the peripheral circulation. Therefore, and because the human body practically cannot form vitamin C itself and because the reserves are only small, a body affected by the flu requires greater amounts of ascorbic acid. In addition, **the vitamin requirement strongly increases under any type of stress, accordingly also in the event of infectious diseases, fever, elevated physical and mental stress** (according to *Caels*, patients with acute diseases exhibit vitamin C deficiencies three times as frequently as those with a chronic one) so that a positive balance cannot be maintained by the vitamin C provided by food in most cases; **this increasingly applies during the spring months as the vitamin content in the food is then naturally low.**

According to *Curschmann*, a prolonged exposure of the body surface to cold temperatures (cold baths, cold air, wet clothes, drafts, etc.), leads to an ascorbic acid deficit. In tests on rats, the supply of great amounts of ascorbic acid resulted in an increased resistance against cold temperatures (*Brücke*). The development of a cold can thus be primarily attributed to the loss of ascorbic acid. The role of vitamin C in the resistance against infections is not yet clarified in detail but the fact is that it clearly reduces the susceptibility to the known cold manifestations. Although the positive effect of vitamin C has long been known and is undisputed, the results of intravenous or generally insufficiently dosed oral administrations were disappointing so far; in particular, vitamin C administered intravenously has the shortest elimination period in comparison to the intramuscular and oral administration so that the concentration in the blood increases quickly but it is eliminated before the tissue could absorb a sufficient amount. This changed only after the dosage was changed to a respective minimum of 1,000 mg. We do know that vitamin C is the least stable and storable of all vitamins, which is why the highest dose is necessary and why only really high doses are able to remedy even a latent deficiency (*Scheunert, McCormick, Markwell*).

***Own experiences:* We used vitamin C at the 1st University Clinic for Ear, Nose and Laryngeal diseases (chairman: Prof Dr *E. Schlander*) in the time from February 1956 until June 1957 in form of “**C-Vit fortissimum**” tablets (1,000 mg each) of the company Wander in a total of 247 patients of both genders and all age groups with acute upper respiratory tract infections. We almost always observed excellent results in the event of flu, acute rhinitis, pharyngitis, tracheitis in the initial stage, which were also confirmed by 18 doctor patients. The treatment occurred on an outpatient bases in all cases without impairment of the professional activity of the patients. The effect of the**

agent was assessed at the time the subjective symptoms had disappeared and the local findings had improved objectively.

Dosage: At the first sign of a developing cold, but at least within 24 hours after the occurrence of the first symptoms (generally: exhaustion, unexplained fatigue, headache, aching limbs, elevated temperatures; locally: feeling wounded, dryness sensation; swelling, increasing redness and watery secretion with urge to sneeze and cough in the mucosa of the upper respiratory tract or conjunctival catarrh), one tablet “C-Vit-fortissimum” was administered three times on the first day in form of lemonade, respectively one tablet was administered twice a day on the second and third day. The product was taken gladly in almost all cases. In most cases the success manifested already after the administration of 2 g in form of a noticeable improvement of the general well-being, a feeling of being , decrease of the local symptoms as well as – objectively noticeable a bit later – the secretion, swelling and redness. The success was even more distinct after 24 hours and on the third day, the patients, who were often feeling healthy, had to be encouraged to take the remaining amount by pointing out the usefulness of the administration.

The tolerability of the product was excellent. We observed adverse reactions only in one patient who had taken more than 5 g vitamin C without sufficiently dissolving it in liquid and developed diarrhoea as result. Due to its very good tolerability as non-toxic medication, C-Vit fortissimum can largely also be recommended for children. Even under repeated administration in the same patient, the product was still as effective and tolerable (see table).

Diagnosis	Number of cases:	Free of symptoms:	Improved:	No effect:
1 Acute rhinitis	85	72	9	4
2 Flu	47	39	5	3
3 Acute rhinopharyngitis	19	14	3	2
4 Acute Pharyngitis	22	14	3	5
5 Acute tracheitis	15	9	2	4
6 Acute tonsillitis	26	7	11	8
7 Acute Laryngitis	19	5	7	7
8 Acute sinusitis	14	3	4	7
Total	247	163	44	40

Results: As the table shows, vitamin C administered orally in high doses is excellently effective against acute inflammatory affections of the upper respiratory tract, however under the condition that the treatment starts within 24 hours after the occurrence of the first symptoms.

The treatment with vitamin C alone was not sufficient in the event of chronic inflammations, but the agent proved to be a very recommendable adjuvant due to its anti-inflammatory and tissue-sealing effect and the positive effect in the natural resistance.

The following was observed in particular:

1. Acute rhinitis was treated with C-Vit fortissimum in 85 cases, among them 11 doctors, in the usual dosage (first day three x one tablet, second and third day two x one tablet). If administered in time during the irritated state with sneezing, shifting of the air passage, burning, nasal secretion, a surprisingly good success could be observed in 72 patients. Subjectively, an unexpected rapid subsiding of the catarrhalic symptoms with an increasing general feeling of recovery was reported usually after the administration of one to 2 g vitamin C after only a few hours, otherwise after a maximum of 24 hours.

Case 1. A 32-year-old nurse, infected by the common cold of a colleague, experienced a severe urge to sneeze, burning and mild secretion of the conjunctiva, increasing shifting of the nasal breathing and onset of watery nasal secretion. Rhinoscopy: Redness and swelling of the nasal mucosa with serous secretion. Immediate start of the treatment with 1 tablet C-Vit fortissimum three times during that day. 10 hours later, in the late afternoon, after the administration of 3 g vitamin C, the nurse was free of symptoms without any other therapy or interruption of her work. Objectively, the nasal mucosa appeared significantly paler and only moderately swollen; the secretion had stopped. Nevertheless, 1 g vitamin C was administered twice per day on the following two days.

Objectively, the swelling and paling of the nasal mucosa, which occurred with a delay in comparison to the subjective symptoms, could be well observed even in the event of acute grafted inflammation under vasomotor rhinitis.

A clear improvement could be observed in nine cold patients but no curtailing, they became free of symptoms only after two to four days. Four of the 85 cases in total remained unaffected, similar to those persons affected not listed here, who were treated more than one day after the onset of the cold symptoms. A reduction of the symptoms can be expected in such cases but no sudden success and rarely a significant reduction of the duration of the disease.

The special advantages of the general treatment of acute cold symptoms with vitamin C are – aside from the pleasant, time-saving dosage form – the quick and rather certain elimination of local and general symptoms, the prevention of otherwise common complications such as sinusitis, catarrhal inflammation of the Eustachian tube, otitis media. Furthermore, the adverse reactions often occurring under the usual local treatment such as reactive hyperaemia and drying out of the mucosa fail to appear. In any case, the general treatment of the common cold is clearly superior to

the purely symptomatic local treatment. As, according to *J. Mayer*, all cases of rhinitis and rhinopathy present an abnormal vascular reaction of the upper airways to various noxious agents.

G. Duhamel's [statement that] "The common cold cannot be avoided, that is clear" or similar resigning formulations as presentation of the popular opinion appear outdated under the conditions stated. The same applies for the treatment with room or bed rest, sweating cure and the purely symptomatic local treatment. When *Lüscher* describes the common cold in his text book as barely influenceable in regard to its duration, then this applies only for the fully developed form existing for more than a day.

Vitamin C (250 mg) combined with vitamin A (250 IU) in form of **Ultren** sugar-coated tablets (company Wander) in dosages of two sugar-coated tablets two to three times per day, incidentally, led to the same excellent results as C-Vit fortissimum in a smaller comparison group and is especially recommendable for e.g. patients suffering from gastritis and those with a tendency for mucosal atrophy due to the additional vitamin A effect favourable for the mucosa.

2. Aside from rhinitis, the flu was an especially gratifying area of application for C-Vit fortissimum and equally for Ultren. The start of the treatment during the initial stage was also decisive for the success here. Of 47 patients, among them seven doctors and several nurses, 39 responded surprisingly quickly and were free of symptoms within 24 to 36 hours without relapse. Five more improved and only three remained unaffected. It may be pointed out here based on our own experience, how extraordinarily gratifying the quick disappearance of the especially unpleasant general symptoms such as fatigue, exhaustion, headaches and aching limbs, elevated temperature including local catarrh is. Such a successful treatment shall be briefly described here:

Case 2. 26-year-old colleague, hospital physician, experienced heavy fatigue, chills, headaches, 38.4° fever. After sleeping for 10 hours, the symptoms were worse at the start of work in the morning, plus conjunctivitis and rhinitis with a temperature of 37.8°. Start of the treatment with one tablet C-Vit fortissimum three times a day. In the afternoon, after an eight-hour shift and administration of 2 g vitamin C, clearly improved general well-being, the local symptoms subsiding, temperature of 36.8°. On the next morning, so 24 hours after the beginning of the treatment, complete feeling of well-being without any symptoms whatsoever. No subsequent relapse after a total of 7 g vitamin C.

Incidentally, we achieved the same results with two Ultren sugar-coated tablets three times a day on the first day, then two twice a day on the following days. The general treatment with vitamin C is especially effective in event of the flu by promoting the cellular respiration, increasing the complement content in the blood, via inactivation of toxins and virucidal effects and the elimination of the adynamia the natural way via the adrenal gland.

3. In the event of acute catarrh of the entire upper respiratory tract (rhinopharyngitis), C-Vit fortissimum proved excellently effective in 14 of 19 cases, had an improving effect in three and was ineffective in only two cases.

4. In the event of acute pharyngitis, 14 of 22 cases showed a very good response, three a less obvious response and five no response at all.

5. The result was even better for acute tracheitis with 15: 9: 2: 4.

6. In the event of angina tonsillitis, *Meher* determined a direct connection between the immune function of the palatal tonsils and the vitamin C content. According to *Goto*, the vitamin C content in inflamed palatal tonsils is reduced by 50%. In 26 cases of uncomplicated tonsillitis, we observed an effect accelerating the subsiding of the inflammatory symptoms significantly with concomitant local measures (e.g. gargling, spotting) without antibiotics being necessary. However, the effect of vitamin C (26: 7: 11: 8) was here not nearly as impressive as in the event of rhinitis or flu. We did not expect such strong effect from vitamin C alone here as for the other diseases and used it by itself only in individual cases.

7. In the event of acute laryngitis, the effect of vitamin C was also not nearly as good as for rhinitis and the flu

8. acute sinusitis be attributed to the fact that the medical specialist was seen later, on the one hand, and on the other hand to the comparably less extensive blood circulation in these areas.

Finally, a word regarding prophylaxis. Generally, a good prophylactic effect is also expected from a good therapeutic product. *Schwemlein* observed a reduction of morbidity by 50% in March and April in comparison to the previous year after a prophylactic administration of 100 mg vitamin C daily during the flu season from January until April. *Mikfelder's* studies in the same direction indicated a reduction of the sickness rate by 37%. According to experience, a successful prophylaxis is not practically feasible as such efforts generally fail due to laziness and costs. In our case however, the prophylaxis can be limited to the spreading of the knowledge of the necessity to start the treatment immediately at the first sign of the disease in order to achieve maximum efficacy, especially in the event of the common cold and the flu.

In summary, freedom of symptoms could be achieved surprisingly quickly in 163 of 247 patients with acute upper respiratory tract infections via a timely oral use of high doses of vitamin C. A clear improvement could be achieved in 44 others. We have a largely reliable agent available with C-Vit fortissimum and Ultren, especially against the common cold and the flu.

Here, 111 out of 132 patients became symptom-free within one day.

Der akute Infekt der oberen Luftwege und seine Behandlung mit Vitamin C

Von H. Miegler

Erkältungskrankheiten, akute Infekte der oberen Luftwege und Grippe verursachen seit jeher besonders hohe Einbußen an Arbeitszeit und subjektivem Wohlbefinden, haben aber außerdem in den letzten Jahren beträchtlich zugenommen.

Die volkswirtschaftliche Bedeutung dieser Krankheiten wird eindringlich unterstrichen durch *Toppings* Bericht, nach dem die durch „Common cold“ verursachten Kosten in den USA jährlich 1 Milliarde Dollar betragen. Im westdeutschen Industriebereich Nordrhein-Westfalen lag 1953 die „Grippe“ mit rund 441 Millionen DM-Kosten und 1,5 Millionen Krankheitstagen (einschließlich der Komplikationen sogar 3,25 Millionen) weitaus an der Spitze aller verzeichneten Krankheitsarten und wurde nur von der Gruppe der Arbeitsunfälle übertroffen (*Mikfeldt*). Das weltweite Vorkommen geht aus den Meldungen über die von Japan und China ausgehende Grippe-epidemie dieses Jahres deutlich hervor.

Wir selbst begegnen schließlich auch im Alltag keiner Krankheit so häufig wie der banalen Erkältung mit ihren Folgen. Bei einer solchen hat der Arzt zunächst festzustellen, ob es sich um eine infektiöse, vasomotorische, allergische oder um eine Kombination dieser möglichen Formen handelt. Eine genaue Unterscheidung zwischen echter Grippe und gewöhnlichem akuten Infekt der Luftwege ist zu Beginn der Erscheinungen innerhalb kürzester Zeit kaum möglich und in Anbetracht der zu schildernden Behandlung auch nicht nötig. Da die ätiologische Abklärung der banalen Erkältungskrankheiten auch nach der Abgrenzung der Influenza trotz intensiver Bemühungen (z. B. englisches Forschungsinstitut für Erkältungskrankheiten in Salisbury unter *Andrews*) bisher nicht gelang und eine ursächliche Behandlung vorderhand noch nicht möglich ist, müssen Prophylaxe und Therapie die Widerstandsfähigkeit der Zellen des Respirationstraktes erhöhen.

Eine rasche Kupierung der Erkrankung erscheint heute in unserer schnellebigen Zeit mit ihrem beruflichen Existenzkampf im Hinblick auf die vielfach verminderte Resistenz des einzelnen, wegen der möglichen Komplikationen und der weitgehenden Wirkungslosigkeit aller Mittel z. B. bei vollentwickeltem Schnupfen mehr als bisher geboten. Dem Patienten unserer Tage ist es auch nur selten möglich, wegen einer banalen Erkältung Bettruhe einzuhalten oder eine Schwitzkur zu machen.

Bei der unkomplizierten Form haben Sulfonamide und Antibiotika wenig Wert und kommen erst bei bakteriellen Komplikationen in Frage (*Lüscher, Putney*). Auch die Antihistamine haben die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt. Die verschiedenen Analgetika, Antipyretika und Antigripposa mildern zwar die Symptome, beeinflussen jedoch die Dauer des Ablaufes nicht sehr wesentlich oder bewirken nur vorübergehende Symptombefreiheit. Die chininhaltigen Antigripposa sind dabei zwar vergleichsweise wirksame, jedoch auch nicht völlig

harmlose Mittel. Das althergebrachte Trinken von Zitronenlimonade bei Erkältung beruht nicht nur auf den generationenlangen Erfahrungen günstiger Wirkung, sondern wird auch vom einzelnen rein instinktiv als zuträglich empfunden.

Bezüglich der für die Infektabwehr wichtigen Funktionen wirkt das Vitamin C bekanntlich als Katalysator der Zellatmung, erhöht den Komplementgehalt des Serums, ist unentbehrlich für die Bildung der Interzellularsubstanz und zur Abdichtung der Gefäßendothelien. Vitamin C steigert die Phagozytosefähigkeit der Leukozyten, die Toxinabwehr und entfaltet sogar einen gewissen viruziden Effekt. Ferner verhindert es die oxydative Zersetzung des Adrenalins und verstärkt so dessen gefäßtonisierende Wirkung, was gerade bei der zu Hypotonie des peripheren Kreislaufes neigenden Grippe wichtig ist. Deshalb und weil der menschliche Körper praktisch selbst kein Vitamin C bilden kann und die Reserven nur gering sind, benötigt der an Grippe erkrankte Körper Ascorbinsäure in größerer Menge. Außerdem ist der Vitaminbedarf bei jedem Stress, also auch bei Infektionskrankheiten, Fieber, erhöhter körperlicher und seelischer Beanspruchung stark erhöht (nach *Caels* weisen Patienten mit akuten Erkrankungen 3mal häufiger einen Vitamin C-Mangel auf als solche mit chronischen), so daß das nahrungsmäßig zugeführte Vitamin C eine positive Bilanz meist nicht aufrechterhalten kann; am wenigsten in den Vorfrühlingsmonaten mit ihrer natürlichen Vitaminarmut.

Nach *Curschmann* führen länger dauernde Kälteinsulte der Körperoberfläche (kalte Bäder, kalte Luft, nasse Kleider, Zugluft, usw.) zu einem Ascorbinsäuredefizit. Im Rattenversuch ergab die Zufuhr großer Mengen von Ascorbinsäure eine erhöhte Kälteresistenz (*Brücke*). Für das Zustandekommen des Erkältungsinfektes kann also primär der Ascorbinsäureverlust als ausschlaggebend verantwortlich gemacht werden. Die Rolle des Vitamin C bei der Resistenz gegen Infektionen ist im einzelnen zwar noch nicht geklärt, feststeht jedoch, daß es die Anfälligkeit gegen die bekannten Erkältungskrankheiten eindeutig herabsetzt. Obwohl die günstige Wirkung von Vitamin C altbekannt und unbestritten ist, ließen bisher bei intravenöser oder im allgemeinen viel zu niedrig dosierter oraler Verabreichung die Erfolge zu wünschen übrig; das intravenös verabreichte Vitamin besitzt nämlich im Vergleich zu intramuskulärer und oraler Gabe die kürzeste Ausscheidungszeit, da so zwar ein sehr schneller Anstieg der Blutkonzentration bewirkt wird, die Ausscheidung jedoch erfolgt, bevor das Gewebe genügend absorbieren konnte. Das änderte sich erst, seit man zu hohen oralen Dosen von jeweils mindestens 1000 mg übergegangen ist. Wir wissen ja, daß das Vitamin C unter allen Vitaminen das am wenigsten stabile und speicherungsfähige, deshalb auch in der höchsten Dosierung benötigte ist und daß nur wirklich hohe Dosierungen in der Lage sind, auch einem nur latenten Mangel abzuweichen (*Scheunert, McCormick, Markwell*).

Eigene Erfahrungen: Wir verwendeten Vitamin C an der I. Universitätsklinik für Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten (Vorstand: Prof. Dr. E. Schlander) in der Zeit vom Februar 1956 bis Juni 1957 in Form der „C-Vit fortissimum“-Tabletten (zu 1000 mg) der Firma Wander bei insgesamt 247 Patienten beiderlei Geschlechts und aller Altersstufen mit akuten Infekten der oberen Luftwege. Bei Grippe, akuter Rhinitis, Pharyngitis, Tracheitis im Anfangsstadium konnten wir fast durchwegs ausgezeichnete Erfolge sehen, die auch von 18 Arztpatienten bestätigt wurden. Die Behandlung erfolgte durchwegs ambulant ohne Beeinträchtigung der Berufstätigkeit der Patienten. Die Wirkung des Mittels wurde beurteilt nach dem Zeitpunkt des Verschwindens der subjektiven Symptome und der objektiven Besserung des Lokalbefundes.

Dosierung: Bei den ersten Anzeichen beginnender Erkältung, jedenfalls aber innerhalb von 24 Stunden nach Auftreten der ersten Symptome (allgemein: Abgeschlagenheit, unbegründete Müdigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen, Temperatursteigerung; lokal: Wund- und Trockenheitsgefühl, Schwellung, zunehmende Rötung und wässrige Sekretion mit Nies- und Hustenreiz im Schleimhautbereich der oberen Luftwege bzw. Augen-Bindehautkatarrh) wurde am ersten Tage 3mal 1 Tablette „C-Vit fortissimum“ als Limonade verabreicht, am zweiten und dritten Tage je 2mal 1 Tablette. Das Mittel wurde fast durchwegs gerne genommen. Der Erfolg trat meist schon nach Einnahme von 2 g als deutlich spürbare Besserung des Allgemeinbefindens als Sich-frischer-Fühlen, Nachlassen der lokalen Beschwerden wie auch — objektiv etwas später feststellbar — der Sekretion, Schwellung und Rötung ein. Noch deutlicher war der Erfolg nach 24 Stunden und am dritten Tage mußten oft die sich gesund fühlenden Patienten durch Hinweis auf die Zweckmäßigkeit zur Einnahme der restlichen Menge verhalten werden.

Die Verträglichkeit des Mittels war ausgezeichnet. Nebenwirkungen sahen wir nur bei einem Patienten, der mehr als 5 g Vitamin C ohne genügende Auflösung in Flüssigkeit eingenommen und darauf Durchfälle bekommen hatte. Wegen seiner guten Verträglichkeit als nicht-toxisches Medikament kann C-Vit fortissimum weitestgehend auch bei Kindern empfohlen werden. Auch bei wiederholter Anwendung am selben Patienten war das Mittel unvermindert gut wirksam und verträglich. (Siehe Tabelle).

Diagnose:	Zahl der Fälle:	Beschwerdefrei:	Gebessert:	Unbeeinflusst:
1 Rhinitis acuta	85	72	9	4
2 Grippe	47	39	5	3
3 Rhinopharyngolaryngitis acuta	19	14	3	2
4 Pharyngitis acuta	22	14	3	5
5 Tracheitis acuta	15	9	2	4
6 Tonsillitis acuta	26	7	11	8
7 Laryngitis acuta	19	5	7	7
8 Sinusitis acuta	14	3	4	7
Insgesamt	247	163	44	40

Ergebnisse: Wie aus der Tabelle ersichtlich, ist oral gegebenes Vitamin C in hoher Dosierung nach unseren Erfahrungen gegen akute entzündliche Affektionen der oberen Luftwege ausgezeichnet wirksam, allerdings unter der Voraussetzung des Behandlungsbeginns innerhalb 24 Stunden nach Auftreten der ersten Symptome.

Bei chronischen Entzündungen reichte die alleinige Behandlung mit Vitamin C nicht aus, doch erwies sich das Mittel als sehr empfehlenswertes Adjuvans durch seine entzündungshemmende, gewebsschützende und die natürliche Abwehrkraft hebende Wirkung.

Im einzelnen ergab sich:

1. Rhinitis acuta wurde in 85 Fällen, darunter bei 11 Ärzten mit C-Vit fortissimum in der üblichen Dosierung (1. Tag 3 × 1 Tablette, 2. und 3. Tag 2 × 1 Tablette) behandelt. Bei rechtzeitiger Verabreichung schon im bei dieser Erkrankung deutlich fühlbaren Reizstadium mit Niesen, Verlegung des Luftdurchganges, Brennen, Nasenfluß, ergab sich bei 72 Kranken ein überraschend guter Erfolg. Subjektiv wurde schon nach wenigen Stunden, meist nach Einnahme von 1 bis 2 g Vitamin C, sonst nach längstens 24 Stunden, ein unerwartet rasches Abklingen der katarrhalischen Erscheinungen mit fortschreitendem allgemeinen Gesundheitsgefühl gegeben.

Fall 1. 32jährige Krankenschwester verspürt vormittags, angesteckt vom Schnupfen einer Kollegin, heftigen Niesreiz, Brennen und leichte Sekre-

tion der Bindehaut, zunehmende Verlegung der Nasenatmung und beginnenden wässrigen Nasenfluß. Rhinoskopie: Rötung und Schwellung der Nasenschleimhaut mit seröser Sekretion. Sofortiger Behandlungsbeginn mit 3mal 1 Tablette C-Vit fortissimum während des Tages. 10 Stunden darauf, am späten Nachmittag, nach Einnahme von 3 g Vitamin C war die Schwester ohne irgendeine sonstige Therapie oder Dienstunterbrechung beschwerdefrei. Objektiv erschien die Nasenschleimhaut wesentlich blasser und nur mehr mäßig geschwollen; die Sekretion war versiegt. An den folgenden 2 Tagen wurden trotzdem 2mal 1 g Vitamin C verabfolgt. Zu einem Rückfall kam es nicht.

Objektiv war das gegenüber dem raschen Schwinden der subjektiven Symptome verspätete Abschwollen und Abblassen der Nasenschleimhaut gut zu verfolgen, und zwar auch bei auf vasomotorische Rhinitis aufgepfropfter akuter Entzündung.

Bei 9 Schnupfenkranken war wohl eine deutliche Besserung, jedoch keine Kupierung zu verzeichnen, sie wurden erst nach 2 bis 4 Tagen beschwerdefrei. 4 der insgesamt 85 Fälle blieben unbeeinflusst, ähnlich wie alle jene hier nicht angeführten Kranken, die erst mit schon länger als einen Tag lang bestehendem Schnupfen zur Behandlung kamen. Es kann in solchen Fällen wohl eine Minderung der Symptome, jedoch kein schlagartiger Erfolg und nur selten mehr eine wesentliche Abkürzung der Krankheitsdauer erwartet werden.

Der besondere Vorteil der Allgemeinbehandlung des akuten Schnupfens mit Vitamin C liegt — abgesehen von der angenehmen, zeitsparenden Darreichungsform — in der raschen und ziemlich sicheren Beseitigung von Lokal- und Allgemeinerscheinungen, in der Verhütung sonst häufiger Komplikationen, wie Sinusitis, Tuben-Mittelohrkatarrh, Otitis media. Außerdem bleiben die bei sonst üblicher Lokalbehandlung häufig auftretenden Nebenwirkungen wie reaktive Hyperämie und Austrocknung der Schleimhaut aus. Jedenfalls ist die Allgemeinbehandlung des Schnupfens der nur symptomatischen Lokalbehandlung eindeutig überlegen. Wie es sich ja nach *J. Mayer* bei allen Formen der Rhinitis und Rhinopathie um eine abnorme Gefäßreaktion der oberen Luftwege auf die verschiedensten Noxen handelt.

G. Duhamels „Man kommt um den Schnupfen eben nicht herum, das ist klar“ oder ähnliche resignierende Formulierungen als Ausdruck der Volksmeinung, erscheinen unter den erwähnten Voraussetzungen überholt. Ebenso überholt wie die Behandlung mit Zimmer- oder Bettruhe, Schwitzkur und die rein symptomatische Lokalbehandlung. Wenn *Lüscher* in seinem Lehrbuch den Schnupfen als in der Dauer seines Ablaufes kaum wesentlich beeinflussbar beschreibt, so gilt das nur mehr bedingt für die voll entwickelte, länger als einen Tag bestehende Form.

Vitamin C (250 mg) mit Vitamin A (250 IE) kombiniert in Form von Ultren-Dragees (Firma Wander), in Gaben von 2 bis 3mal 2 Dragees täglich, hatte übrigens bei jeweils einer kleineren Vergleichsgruppe dieselben ausgezeichneten Erfolge wie C-Vit fortissimum und ist wegen der schleimhautgünstigen zusätzlichen Vitamin A-Wirkung z. B. bei Gastritiken und bei Neigung zu Schleimhautatrophie besonders zu empfehlen.

2. Nächst der Rhinitis war die Grippe ein besonders dankbarer Anwendungsbereich für C-Vit fortissimum und in gleichem Maße für Ultren. Auch hier war der Behandlungsbeginn im Initialstadium von entscheidender Bedeutung für den Erfolg. Von 47 Patienten, darunter 7 Ärzten und mehreren Krankenschwestern, sprachen 39 erstaunlich rasch an und wurden ohne späteren Rückfall innerhalb von 24 bis 36 Stunden beschwerdefrei. 5 weitere wurden gebessert und nur 3 blieben unbeeinflusst. Aus eigener Erfahrung darf darauf hingewiesen werden, wie außerordentlich befriedigend das rasche Schwinden der gerade hier so unangenehmen Allgemeinerscheinungen wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Kopf- und Gliederschmerz, erhöhte Temperatur samt dem lokalen Katarrh empfunden wird. Eine solche erfolgreiche Behandlung sei hier kurz erwähnt:

Fall 2. 26jähriger Kollege, Spitalsarzt, fühlt am Spätnachmittag bleierne Müdigkeit, Frösteln, Kopfschmerz. Temperatur 38,4°. Nach 10stündigem Schlaf waren die Beschwerden beim morgendlichen Dienstbeginn verstärkt, dazu kam Konjunktivitis und Rhinitis bei 37,8° Temperatur. Einsetzen der Behandlung mit 3mal täglich einer Tablette C-Vit fortissimum. Am Nachmittag, nach 8 Stunden ärztlichen Dienstes und Einnahme von 2 g Vitamin C deutlich gebessertes Allgemeinbefinden, die lokalen Beschwerden abklingend, Temperatur 36,8°. Am nächsten Morgen, also 24 Stunden nach Behandlungsbeginn, völliges Wohlbefinden ohne irgendwelche Lokalsymptome. Kein späterer Rückfall nach insgesamt 7 g Vitamin C.

Gleiche Erfolge erzielten wir übrigens auch mit Ultren-Dragees 3mal 2 am ersten Tage, je 2mal 2 an den folgenden Tagen. Gerade bei Grippe wirkt die Allgemeinbehandlung mit Vitamin C durch Förderung der Zellatmung, Erhöhung des Komplementgehaltes im Blut, Inaktivierung von Toxinen, viruziden Effekt, Beseitigung der Adynamie auf dem natürlichen Wege über die Nebennierenrinde besonders günstig.

3. Bei akutem Katarrh der gesamten oberen Luftwege (Rhinopharyngolaryngitis) erwies sich C-Vit fortissimum in 14 von 19 Fällen als ausgezeichnet wirksam, bei 3 bessernd und nur in 2 Fällen unwirksam.

4. Pharyngitis acuta sprach in 14 von 22 Fällen sehr gut, bei 3 weniger auffällig und bei 5 nicht an.

5. Bei akuter Tracheitis war das Ergebnis mit 15 : 9 : 2 : 4 noch besser.

6. Bei Angina tonsillaris stellte *Meber* eine direkte Beziehung zwischen der Abwehrfunktion der Gaumenmandeln und ihrem Vitamin C-Gehalt fest. Nach *Goto* ist die Vitamin C-Menge in entzündeten Gaumenmandeln um 50% vermindert. In 26 Fällen von unkomplizierter Tonsillitis fanden wir bei gleichzeitigen lokalen Maßnahmen (z. B. Gurgeln, Touchieren) eine das Abklingen der entzündlichen Erscheinungen wesentlich beschleunigende Wirkung ohne daß Antibiotika erforderlich waren. Der Effekt von Vitamin C (26 : 7 : 11 : 8) war hier aber bei weitem nicht so eindrucksvoll wie bei Rhinitis oder Grippe. Wir erwarteten hier allerdings von Vitamin C allein keinen so starken Einfluß wie bei anderen Affektionen und haben es nur vereinzelt ausschließlich angewandt.

7. Auch bei akuter Laryngitis war die Wirkung von Vitamin C nicht annähernd so gut wie bei Rhinitis und Grippe, was ebenso wie bei

8. Sinusitis acuta einerseits mit dem späteren Aufsuchen des Facharztes, andererseits mit der vergleichsweise weniger ausgiebigen Durchblutung dieser Gebiete zusammenhängen dürfte.

Schließlich sei noch ein Wort zur Prophylaxe gestattet. Von einem guten Therapeutikum erwartet man im allgemeinen auch eine gute prophylaktische Wirkung. *Schweimmlein* verzeichnete nach vorbeugenden Gaben von täglich 100 mg Vitamin C in den Grippeperioden Jänner bis April im März und April eine Morbiditätsverminderung von 50% im Gegensatz zum Vergleichsjahr. *Mikfelders* Untersuchungen in gleicher Richtung ergaben eine Senkung der Erkankungszahl um 37%. Erfahrungsgemäß ist aber die erfolgreiche Prophylaxe praktisch und durchführbar, weil solche Bemühungen im allgemeinen an Bequemlichkeit und Kosten scheitern. In unseren Fällen kann sich jedoch die Vorbeugung auf die Verbreitung des Wissens um die Notwendigkeit eines sofortigen Behandlungsbeginnes bei den ersten Anzeichen der Erkrankung beschränken und damit ein Maximum an Wirkung, vor allem bei Schnupfen und Grippe, erzielen.

Zusammenfassend ließ sich also durch rechtzeitige orale Anwendung hoher Dosen von Vitamin C bei 163 von 247 Patienten mit akuten Infekten der oberen Luftwege überraschend schnelle Beschwerdefreiheit, bei weiteren 44 deutliche Besserung erzielen. Mit C-Vit fortissimum und Ultren haben wir ein weitgehend verlässliches Mittel vor allem gegen Schnupfen und

Grippe in der Hand. Hier wurden von 132 Patienten 111 innerhalb eines Tages beschwerdefrei.

Literatur

Andrews: Lancet 1 (1949): 71. — *F. Brücke*: Wiener klin. Wschr. 50/51. — *F. Caels*: Zbl. f. HNO-Heilkd. 50 (1954): 99. — *Curschmann*: Deutsche med. Wschr. (1939): 12. — *E. Luescher*: Nasen- u. Halsheilkunde

(1956): 80. — *McCormick*: Arch. Pediat. (USA) 68 (1951): 1. — *Markwell*: Med. J. Austral. (1947): 777. — *H. Mikfelder*: Zbl. f. Arbeitsmedizin u. Arbeitsschutz 6 (1956): 8, 54. — *F. J. Putney*: Exc. Med. 9 (1956): 1340. — *S. C. Ruskin*: Eye, Ear, Nose and Throat Monthly 28 (1949): 525. — *A. Scheunert*: Int. Ztschr. f. Vitaminforschg. 20 (1949): 374. — *R. Schwemmlin*: Arztl. Praxis 5 (1955): 15. — *M. H. Topping*: Bull. of the New York Acad. of Med. 25 (1949) 530.

Wiener Medizinische Wochenschrift

Alle Manuskripte und Zuschriften sind ohne Ausnahme direkt an die Redaktion zu senden. Nichtangenommene Arbeiten, denen kein Rückporto beiliegt, werden nicht retourniert. Eingesandte Beiträge dürfen nicht gleichzeitig einem anderen Blatt angeboten werden. An den in dieser Zeitschrift enthaltenen Beiträgen erwirbt der Verlag im Sinne des Urhebergesetzes das ausschließliche Recht der Vervielfältigung, Verbreitung sowie der Übersetzung. Es ist insbesondere nicht gestattet, ohne Genehmigung des Verlages Beiträge oder Teile dieses Heftes auf photomechanischem Wege zu vervielfältigen.

NUMMER 48 * 30. NOVEMBER 1957 * 107. JAHRGANG